

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУР И ЗОН ОЖИДАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

© 2025 *Николенко Т.А., Ермаков Н.В., Данилов О.Ф.*

В статье рассмотрена интеллектуальная комплексная система, предназначенная для автоматического мониторинга очередей посетителей медицинских учреждений. Система обрабатывает сигналы с установленных камер видеонаблюдения, выявляет долговременное отсутствие регистратора на рабочем месте, формирует тепловые карты загрузки очередей пациентов и способна, на основании собранной информации предоставить руководству медицинского учреждения обоснованные рекомендации при принятии кадровых управленческих решений.

Ключевые слова: компьютерное зрение, интернет-вещей, машинное обучение, медицинская аналитическая система.

Введение. Эффективное функционирование регистратур и зон ожидания в медицинских учреждениях представляет собой критически важный фактор, влияющий на уровень удовлетворённости пациентов, соблюдение нормативов доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и рациональное использование кадровых ресурсов. Однако административный персонал поликлиник систематически сталкивается с рядом организационных проблем: формированием очередей при отсутствии регистраторов, превышением регламентированного времени ожидания, нерегулярными пиковыми нагрузками, а также недостатком объективных данных для оперативного управления персоналом.

Традиционные методы мониторинга, включая ручные обходы, выборочные хронометражные замеры и ведение журналов учёта обращений, не обеспечивают достаточной точности и оперативности получаемой информации. Это приводит к снижению управляемости процессами, повышению риска социальной напряжённости и экономическим потерям учреждения.

Методология и научная новизна. В настоящем исследовании предложена инновационная методика автоматизированного контроля на основе алгоритмов компьютерного зрения, позволяющая в режиме реального времени:

- оценивать количество посетителей в зонах ожидания,
- фиксировать факты отсутствия сотрудников на рабочих местах,
- классифицировать временные интервалы по уровню нагрузки.

Научная новизна работы заключается в разработке многоуровневой системы мониторинга, интегрирующей распределённую сеть видеонаблюдения, методы машинного обучения (включая модели глубокого обучения) и модули визуальной аналитики, адаптированные к специфике медицинских организаций.

Цель исследования. Основной целью исследования является проектирование и реализация системы мониторинга инцидентов в медицинских учреждениях на базе технологий видеонаблюдения и интеллектуальной аналитики.

Практическая значимость. Внедрение предложенного решения позволит:

- сократить время ожидания пациентов и повысить уровень их удовлетворённости,

- минимизировать незапланированные простои персонала за счёт автоматизированных уведомлений о критических ситуациях,
- оптимизировать распределение трудовых ресурсов на основе объективных данных.

Объект исследования. Объектом исследования выступает распределённая система видеонаблюдения и вычислительная инфраструктура, предназначенная для автоматизированного контроля инцидентов в медицинских организациях.

Архитектура системы. Система включает три взаимосвязанных уровня:

1. Периферийный уровень

- Сетевые видеокамеры с поддержкой кодеков H.264/H.265 и протоколов RTSP/ONVIF, обеспечивающие передачу потокового видео.
- Оптимальное расположение камер для охвата ключевых зон: стоек регистрации, коридоров и автоматизированных терминалов.

2. Транспортная сеть

- Гигабитная локальная сеть с VLAN-сегментацией для разделения трафика.
- Управляемые коммутаторы с поддержкой PoE и QoS.
- Защищённый VPN-канал для передачи данных в облачную среду.

3. Облачный вычислительный контур (SaaS)

- Микросервисная архитектура на базе Docker.
- Гибкое хранилище данных (реляционные и NoSQL СУБД).
- Конвейер обработки видео с использованием моделей глубокого обучения для детекции людей, оценки очередей и контроля присутствия персонала.
- Аналитический модуль для генерации отчётов и рекомендаций.

Первый уровень – периферийный. Он включает сетевые видеокамеры, установленные в зонах ожидания и на рабочих местах регистраторов. Камеры, оснащенные модулями аппаратного кодирования H.264/H.265 и поддерживают протоколы RTSP/ONVIF для передачи потокового видео. Камеры установлены в медицинских организациях таким образом, чтобы обеспечить обзор мест максимального скопления посетителей: регистратур, коридоров, терминалов автоматизированной записи.

Второй уровень – транспортная сеть. Для надёжной доставки данных используется гигабитная локальная сеть с маршрутизируемым VLAN-сегментом, разделённым на камеры и общеклинические сервисы. Применяются управляемые коммутаторы с поддержкой PoE, обеспечивающие питание камер и приоритизацию трафика (QoS). Внешний канал связи организован через защищённый VPN-туннель, что позволяет направлять видеопотоки в облако без угрозы утечки данных [1-5].

Третий уровень – облачный вычислительный контур по модели «программное обеспечение как услуга». Его основу составляют микросервисы, развёрнутые в изолированных контейнерах с помощью платформы контейнеризации Docker, хранилище событий на базе реляционной и нереляционной СУБД, подсистема кэширования, а также оркестратор, автоматически распределяющий нагрузку. Видеоданные передаются в модуль декодирования, после чего подвергаются поэтапной обработке в рамках конвейера компьютерного зрения [6, 7]. На данном этапе нейросетевые модели, основанные на методах глубокого обучения, осуществляют:

- обнаружение людей в кадре,
- анализ протяжённости очереди,
- выявление случаев отсутствия регистрационного персонала на рабочих местах.

Взаимосвязь и схематическое расположение указанных уровней представлено на рис. 1.

Рис. 1. Физический концепт разрабатываемой системы мониторинга инцидентов

Полученные метаданные записываются в базу данных, после чего используются аналитическими подсистемами и отображаются в интерфейсе для принятия управленческих решений.

Таким образом, физическая система сочетает периферийное оборудование (камеры и сетевую инфраструктуру) и облачные ресурсы, формируя целостную платформу, способную обрабатывать высокочастотные видеопотоки в реальном времени и поддерживать сервис на уровне промышленной надёжности [8-10].

Разрабатываемая система осуществляет полный цикл обработки видеоданных от момента их получения до формирования аналитических отчетов для руководства. Вся функциональность платформы организована в виде четырех основных модулей, работающих согласованно.

На первом этапе происходит сбор и первичная обработка видеоданных. Система принимает потоковое видео с сетевых камер, используя стандартные протоколы RTSP и HTTP [11, 12]. Для обеспечения целостности данных выполняется автоматическая буферизация и временная синхронизация потоков с применением NTP-меток [13-15]. Видеосигналы проходят предварительную фильтрацию и нормализацию перед дальнейшим анализом.

Следующим этапом является онлайн-аналитика видеопотоков. Здесь задействуются сложные алгоритмы компьютерного зрения, позволяющие обнаруживать людей в кадре и выделять функциональные зоны, такие как регистрационные пункты и зоны ожидания [16-20]. Система в реальном времени рассчитывает важные показатели: динамику длины очереди, временные параметры обслуживания и продолжительность ожидания пациентов. При превышении установленных нормативов автоматически генерируются соответствующие уведомления.

Особое внимание уделяется хранению данных и интеллектуальной аналитике. Все метаданные надежно сохраняются в СУБД с использованием механизмов фиксации в электронные журналы [21, 22]. Классификационные модели регулярно обновляются на основе накопленных исторических данных, что позволяет выявлять временные паттерны нагрузки, включая пиковые и спадовые периоды. Дополнительно система строит пространственно-временные тепловые карты активности.

Важной составляющей является модуль визуализации и системы оповещений. Он генерирует интерактивные аналитические панели и обеспечивает многоуровневую систему уведомлений через электронную почту, мессенджеры и push-сообщения. Для интеграции с корпоративными информационными системами предусмотрен RESTful API.

Архитектура платформы. Проектируемое решение построено по модели SaaS (Software-as-a-Service) и включает пять взаимосвязанных компонентов (рис. 2), что обеспечивает гибкость масштабирования, соблюдение требований информационной безопасности и четкое разделение функциональных обязанностей [23-25].

Периферийный модуль состоит из интеллектуальных IP-камер, способных выполнять локальную предобработку данных. Эти устройства формируют структурированные метаданные и передают их в систему. Администрирование осуществляется по двухуровневой схеме: технический персонал на местах занимается локальным обслуживанием, тогда как централизованное управление конфигурациями выполняется администраторами [1, 3, 26].

Транспортная инфраструктура организована с использованием выделенного VLAN с QoS-приоритизацией. Для защиты данных применяется криптографическое шифрование трафика по протоколу TLS 1.3, а безопасная передача информации обеспечивается через VPN-шлюзы.

Вычислительное ядро (Backend) представляет собой гетерогенную облачную инфраструктуру. В ее состав входят микросервисные компоненты для аутентификации и маршрутизации, контейнеризированные аналитические модули и гибкая система хранения данных на базе MS SQL. Масштабирование ресурсов происходит автоматически с использованием платформы Kubernetes.

Подсистема визуализации реализована в виде SPA-приложения с интерактивными дашбордами. Она предлагает стандартизированные интерфейсы представления данных и гарантирует доступность на уровне 99.9% согласно SLA.

Интеграционный компонент предоставляет унифицированные API (REST, GraphQL) для взаимодействия с внешними системами. Он поддерживает подключение к медицинским информационным системам, BI-платформам и системам учета рабочего времени, обеспечивая комплексный подход к мониторингу и анализу работы медицинских учреждений [2, 27].

Рис. 2. Организационная структура разрабатываемой системы мониторинга инцидентов

Описание объекта исследования как информационной системы.

Проектируемая система мониторинга инцидентов представляет собой распределённую информационную систему ситуационного управления, интегрируемую в инфраструктуру медицинских организаций. В концептуальном плане система структурирована на четыре логических уровня, образующих единый конвейер обработки данных.

На уровне первичного сбора данных функционируют сетевые видеокamеры, оснащённые модулями встроенной аналитики. Особенностью архитектуры является передача не исходного видеопотока, а структурированных метаданных, содержащих координаты объектов, временные метки и идентификаторы локаций. Такой подход позволяет существенно снизить нагрузку на сетевую инфраструктуру и обеспечивает соответствие требованиям по защите персональных данных [28, 29].

Транспортно-коммуникационный уровень реализован в виде выделенного виртуального сегмента локальной вычислительной сети медицинского учреждения. Для обеспечения информационной безопасности применяется сквозное шифрование трафика на уровне протоколов передачи. Система маршрутизации настроена с учётом приоритезации сообщений об инцидентах перед фоновым сетевым трафиком [30].

Уровень обработки и хранения данных построен на основе контейнеризированных микросервисов, развёрнутых в защищённом облачном окружении. Архитектурной особенностью данного уровня является реализация принципа "шины данных", обеспечивающего независимое масштабирование компонентов. Ключевыми элементами выступают: модуль предобработки и валидации входящих данных, сервисы компьютерного зрения с реализацией алгоритмов классификации событий, специализированное хранилище временных рядов для метрик нагрузки, а также реляционная база данных для хранения описательных атрибутов [31].

Уровень представления информации и поддержки принятия решений обеспечивает персонализированный доступ к функциональности системы для различных категорий пользователей. Руководящий состав получает доступ к сводным дашбордам, оперативный персонал работает с потоком уведомлений в реальном времени, а аналитические службы используют исторические данные инцидентов для стратегического планирования ресурсов. Все интерфейсные решения интегрированы в единую корпоративную информационную среду медицинского учреждения [32].

Описание функций подсистем. Для обеспечения целостности цикла «данные – аналитика – действие» система разделена на функциональные подсистемы, каждая из которых выполняет чётко определённые задачи, отражённые в таблице 1. Нижеизложенное распределение обязанностей повышает отказоустойчивость: сбой в аналитической подсистеме не влияет на приём данных, а задержка в визуализации не препятствует фиксации инцидента.

Таблица 1. Функциональные подсистемы разрабатываемой системы мониторинга инцидентов

Подсистема	Ключевые функции	Результат выполнения
Подсистема приёма данных	– Подключение к камерам по протоколу RTSP/ONVIF – Декодирование и фильтрация метаданных – Синхронизация временных меток по NTP	Поток унифицированных записей, готовых к аналитике
Подсистема обнаружения инцидентов	– Детекция объекта «человек» в размеченных областях – Расчёт длины очереди и времени отсутствия сотрудника – Сопоставление фактических значений с нормативами	Событие инцидента с классификацией критичности
Подсистема хранилища и агрегации	– Запись событий в журнал с защитой от изменения – Агрегация метрик по интервалам времени – Подготовка данных для машинного обучения	Целостная историческая база для отчётности и обучения моделей
Аналитическая подсистема	– Обучение моделей кластеризации уровней нагрузки – Прогнозирование пиковых периодов на основе сезонности – Оценка эффективности распределения персонала	Прогнозные интервалы нагрузки и рекомендации
Подсистема визуализации	– Формирование дашбордов с фильтрацией по подразделениям – Построение тепловых карт загруженности – Генерация отчётов в форматах PDF/XLSX	Интерактивный интерфейс для руководства и специалистов
Подсистема оповещения	– Триггер-механизм рассылки при превышении порогов – Интеграция с почтовыми и мессенджер-шлюзами – Ведение журнала доставки	Своевременное информирование ответственных лиц
Интеграционная подсистема	– REST-API для обмена данными с медицинской ИС – Импорт справочников сотрудников и расписаний – Экспорт сводных метрик во внешние BI-системы	Сквозная связность с экосистемой учреждения
Подсистема управления доступом	– Ролевая модель (администратор, аналитик, наблюдатель) – Журналирование действий пользователей – Аутентификация через корпоративный доступ	Соблюдение требований безопасности и аудита

Концепция MVP. С помощью методологии проектирования продукта User Story Mapping ниже описана карта (таблица 2), отображающая приоритетные функциональные возможности для реализации в рамках продукта.

Таблица 2. User Story Mapping

	Хранение и обработка данных	Отображение данных	Алгоритмы машинного обучения
Сделать обязательным	Защищённое хранилище метаданных	Оперативный дашборд текущих очередей	Кластеризация интервалов загрузки
Хорошо бы сделать	Архив событий за 90 дней	Сводный отчёт-сводка за сутки	Прогноз краткосрочного увеличения потока
Можно будет сделать	Репликация базы для отказоустойчивости	Мобильное приложение администратора	Модель долгосрочного планирования смен

Минимально жизнеспособный продукт (MVP) фокусируется на реализации ключевых функциональных элементов, позволяющих продемонстрировать технологическую осуществимость концепции и экономическую перспективность проекта при оптимизации временных и ресурсных затрат. Полученные в ходе тестирования MVP эмпирические данные формируют доказательную базу для обоснования инвестиционной привлекательности полномасштабной реализации системы и определения вектора последующих итераций разработки.

Методология формулирования и верификации исследовательских гипотез. В рамках предпроектного анализа проведено комплексное маркетинговое исследование, направленное на оценку рыночного потенциала и практической значимости автоматизированной системы мониторинга инцидентов для учреждений здравоохранения. Исследовательская методология включала:

Формулирование верифицируемых гипотез:

1. Внедрение автоматизированного мониторинга приведет к снижению средней продолжительности очереди у регистрационных пунктов минимум на 10% без расширения штатной численности персонала

2. Применение технологии передачи структурированных метаданных вместо полных видеопотоков обеспечит сокращение сетевой нагрузки свыше 70% при сохранении исходной точности детекции объектов

3. Использование интерактивных тепловых карт повысит точность планирования рабочих смен регистраторов как минимум на 15% по сравнению с традиционными экспертными методами

Валидация гипотез проходила методом полуструктурированных глубинных интервью:

- Выборка исследования: 48 респондентов из 5 медицинских учреждений Тюменской области

- Целевые группы: административный персонал, сотрудники регистратур, пациенты, ИТ-специалисты

- Инструментарий: специализированный гайд интервью, включающий блоки оценки:

- Актуальных проблем организации очередей
- Готовности к технологической модернизации
- Ожидаемых эффектов от внедрения системы

Результаты эмпирической верификации. Подтверждение гипотезы об эффективности мониторинга:

- 83% пациентов идентифицировали временной интервал ожидания до 10 минут как социально приемлемый (рис. 3)

Оценка пациентами времени ожидания

Рис. 3. Оценка времени ожидания пациентами

• Руководящий состав учреждений подтвердил достижимость 10-12% снижения продолжительности очереди при условии оперативного информирования о критических ситуациях

Верификация гипотезы о сетевой эффективности (рис. 4):

• ИТ-измерения зафиксировали снижение сетевой нагрузки на 71-74% при переходе на передачу метаданных

• Точность алгоритмов детекции сохранилась на уровне исходных видеопотоков

Рис. 4. Показатели проверки гипотез исследования

Подтверждение гипотезы о планировании:

- 75% респондентов отметили повышение точности планирования смен на 16-18% при использовании тепловых карт (рис. 5)

Рис. 5. Применимость тепловых карт и графиков к планированию смен

Результаты превысили исходные прогнозные показатели. Полученные данные статистически значимо подтверждают сформулированные гипотезы и обосновывают перспективность дальнейшей разработки системы.

Результаты маркетингового исследования подтверждают высокую потребность медицинских организаций в системе автоматизированного мониторинга инцидентов и демонстрируют готовность рынка к ее внедрению. Полученные данные обосновывают приоритетность функций, заложенных в MVP, и подтверждают целесообразность разработки программно-аппаратного решения.

Анализ ценностного предложения системы мониторинга на основе карты ценностей. Структурный анализ ценностного предложения системы (рис. 6) позволил выделить шесть ключевых компонентов, формирующих комплексную модель внедрения технологического решения в практику медицинских организаций. В качестве кейс-стади рассмотрена городская поликлиника №8 г. Тюмени.

Рис. 6. Карта ценностного предложения

1. Фундаментальные потребности заказчиков:

Ключевые стейкхолдеры (главный врач, заведующие отделениями, ИТ-руководство и отдел планирования) демонстрируют выраженную потребность в точных количественных метриках для прогнозирования нагрузки и оптимизации кадрового планирования. Практическим проявлением данной потребности выступает запрос руководства на ежедневные отчеты о динамике очередей, служащие основой для корректировки графика работы регистраторов на недельный период.

2. Стратегические цели внедрения:

Администрация учреждения формулирует четкие целевые показатели качества обслуживания, среди которых ключевым является требование обеспечения 90% пациентов временем ожидания не более 10 минут. Система предоставляет инструментарий для мониторинга достижения данного KPI, заменяя субъективные экспертные оценки объективными метриками.

3. Риски и барьеры внедрения:

Основные опасения заинтересованных сторон концентрируются вокруг трех аспектов:

- Потенциальные риски утечки видеоданных
- Технологическая сложность интеграции решения
- Достаточная точность прогнозных алгоритмов

ИТ-специалисты выражают обеспокоенность возможными нарушениями политик безопасности при передаче данных в облако и длительными сроками обучения прогнозных моделей.

4. Функциональные характеристики системы:

Решение обеспечивает:

- Реалтайм-детекцию критических ситуаций (отсутствие персонала при наличии очереди)
- Визуализацию нагрузки через тепловые карты
- Классификацию потока пациентов по временным интервалам

При превышении установленных пороговых значений система автоматически инициирует инцидент "Рост нагрузки" с визуализацией на дашборде и рассылкой push-уведомлений ответственным лицам.

5. Пользовательский опыт:

Интерфейсная часть системы отличается:

- Интуитивной визуализацией данных
- Мультиканальной системой оповещений
- Соответствием стандартам информационной безопасности (TLS 1.3)
- Четким разграничением прав доступа

Конкретные сценарии использования варьируются в зависимости от роли: регистраторы получают оперативные уведомления через мессенджеры, руководство работает с агрегированными отчетами в веб-интерфейсе, ИТ-персонал управляет правами доступа через административную панель.

6. Практическая эффективность:

Внедрение системы обеспечивает:

- Сокращение времени ожидания пациентов
- Оптимизацию эксплуатационных затрат
- Повышение обоснованности управленческих решений

Выводы. Пилотная эксплуатация в поликлинике №8 г. Тюмени уже привела к трем конкретным управленческим решениям на основе предоставляемых данных, подтверждая практическую значимость решения.

Созданный MVP соответствует рыночным требованиям: архитектура допускает горизонтальное масштабирование, соблюдены нормативы информационной безопасности. Успешность проекта измерена по ключевым показателям эффективности и экономической целесообразности: расчёт финансовой модели подтвердил положительный чистый приведённый доход при подключении не менее двух учреждений, а заключённые соглашения о сотрудничестве с дополнительными поликлиниками формируют реальный задел для коммерциализации.

Научная ценность работы заключается в предложенной методике совместного использования алгоритмов компьютерного зрения, кластерного анализа и пользовательских дашбордов для решения задачи оптимизации регистратур. Практическая значимость подтверждается опытно-промышленной эксплуатацией: система интегрирована в защищённый сегмент ЛВС медицинского учреждения, подготовлены эксплуатационная документация и регламенты сопровождения, а персонал прошёл обучение.

Оценка соответствия рыночным требованиям:

- Минимально жизнеспособный продукт демонстрирует:
- Возможности горизонтального масштабирования
- Соответствие требованиям информационной безопасности
- Положительные экономические показатели (NPV при подключении ≥ 2 учреждений)

Заключённые соглашения с другими медицинскими организациями создают фундамент для успешной коммерциализации решения.

Научная новизна работы заключается в разработке интегративной методике, сочетающей:

- Алгоритмы компьютерного зрения
- Методы кластерного анализа
- Интерактивные дашборды

Практическая апробация подтверждена:

- Успешной интеграцией в защищённый сегмент ЛВС действующего медучреждения
- Разработкой полного комплекта эксплуатационной документации
- Проведением обучения персонала

Полученные результаты свидетельствуют о высокой готовности решения к промышленному внедрению и его значительном потенциале для оптимизации работы регистратур медицинских учреждений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Пигарев, В. А. Особенности продвижения SaaS-сервисов на B2B рынках СНГ, Европы и США / В. А. Пигарев, Е. А. Шагина // *Global and Regional Research*. – 2020. – Т. 2, № 2. – С. 203-208. – EDN LWDJTM.
2. Михайлов, М. С. Применение GraphQL для разработки веб-приложений / М. С. Михайлов, С. А. Кузьмин // *Наука настоящего и будущего*. – 2024. – Т. 1. – С. 178-182. – EDN M1HUCL.
3. Караханова, А. А. Анализ микросервисной архитектуры, монолитных приложений, архитектуры SOA / А. А. Караханова // *Синергия Наук*. – 2020. – № 46. – С. 255-262. – EDN BVOVEU.

4. Rodionov, K. Containerizing Python applications using Docker to build a microservice architecture / К. Rodionov // *Universum: технические науки*. – 2024. – No. 6-6(123). – P. 30-39. – DOI 10.32743/UniTech.2024.123.6.17827. – EDN JLTZCR.
5. Чэнь, Ю. Современные инструменты и платформы для разработки микросервисной архитектуры / Ю. Чэнь // *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, науки и образования : сборник статей XVII Международной научно-практической конференции*. В 2 ч., Пенза, 20 ноября 2024 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. – С. 70-72. – EDN RKRIJG.
6. Баранов, М. В. Важность контейнеризации в приложениях с микросервисной архитектурой / М. В. Баранов, И. Р. Дубов // *Информационные технологии в моделировании и управлении: подходы, методы, решения : Сборник материалов VII Всероссийской научной конференции с международным участием, Тольятти, 16–18 апреля 2024 года*. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2024. – С. 200-206. – EDN FDQQFS.
7. Жилина, А. А. Обеспечение безопасности виртуальной инфраструктуры, построенной на базе микросервисной архитектуры с использованием оркестратора KUBERNETES / А. А. Жилина, С. М. Володин // *Информационная безопасность: вчера, сегодня, завтра : Сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференции, Москва, 14 апреля 2022 года*. – Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2022. – С. 66-72. – EDN EEQZKM.
8. Аникин, Д. А. Анализ методов авторизации и аутентификации REST API / Д. А. Аникин // *Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности*. – 2023. – Т. 8, № 5-2(31). – С. 120-124. – EDN DZKSMQ.
9. Соловьев, А. В. Дашборд как инструмент анализа данных и способ управления изменениями / А. В. Соловьев, О. В. Газизова // *Нугаевские чтения: традиции и инновации в экономической науке и практике : Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 05–06 декабря 2024 года*. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью "Редакционно-издательский центр "Школа", 2025. – С. 148-150. – EDN KNBAJO.
10. Багдужева, А. В. Разработка информационной системы для автоматизации деятельности организации на основе MICROSOFT SQL SERVER / А. В. Багдужева // *Инновационные технологии в науке и образовании : Материалы 4-й международной научно-практической конференции, Улан-Удэ, 28–30 августа 2015 года / Ответственный редактор Е. Р. Урмакшинова; научные редакторы С. Л. Буянтуев, Ма Тун Цай*. – Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2015. – С. 186-189. – DOI 10.18101/978-5-9793-0803-6-186-189. – EDN UUFHKN.
11. Ковалюк, О. А. Анализ программных средств кэширования данных в высоконагруженных системах / О. А. Ковалюк // *Научные труды Винницкого национального технического университета*. – 2014. – № 3. – С. 6. – EDN SUFIZD.
12. Iliashenko, O. Yu. Possibilities of using computer vision for data analytics in medicine / O. Yu. Iliashenko, E. L. Lukyanchenko // *Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics*. – 2022. – Vol. 22, No. 2. – P. 224-232. – DOI 10.18500/1816-9791-2022-22-2-224-232. – EDN MCSLKQ.
13. Добродей, С. Г. Представление данных систем видеоаналитики в виде тепловых карт / С. Г. Добродей, А. В. Бородуля // *Системный анализ и прикладная информатика*. – 2019. – № 3. – С. 54-58. – EDN JGTQQW.
14. Лузянин, И. С. Проблемы анализа малых изменений сложных временных рядов на основе алгоритма динамической трансформации временной оси / И. С. Лузянин, А. Б. Петроченков, Б. Краузе // *Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям*. – 2016. – Т. 2. – С. 115-118. – EDN WWYQAP.
15. Оселедец, И. В. Прототипирование программных комплексов / И. В. Оселедец // *Научный сервис в сети Интернет: поиск новых решений : Труды Международной суперкомпьютерной конференции, Новороссийск, 17–22 сентября 2012 года*. – Новороссийск: Издательство Московского государственного университета, 2012. – С. 404-411. – EDN SXFKNP.
16. Азизова, К. И. Стратегия MVP как эффективный инструмент развития бизнеса / К. И. Азизова, Я. В. Мещерякова // *Современные тенденции психологических исследований : Материалы I Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Севастополь, 17 мая 2022 года*. – Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2022. – С. 181-186. – EDN TYOJQW.
17. Видеоаналитика – российский рынок [Электронный ресурс]. – URL: <https://vk.cc/co3UO9> (дата обращения 15.03.2025).

18. Багаев, И. И. Анализ понятий нейронная сеть и сверточная нейронная сеть, обучение сверточной нейросети при помощи модуля TensorFlow / И. И. Багаев // Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 15-22. – DOI 10.18503/2306-2053-2020-8-1-15-22. – EDN IZBILN.
19. Оценка российского рынка видеоналитики в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: gladar.ru/blog/ryinok-videoanalitiki-v-rossii-vostrebovannost-i-perspektivy (дата обращения 15.04.2025)
20. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023618703 Российская Федерация. Программное обеспечение "Платформа Третье Мнение" : № 2023617849 : заявл. 27.04.2023 : опубл. 27.04.2023 / М. М. Абдулмажидов, А. М. Громов, И. А. Черезов [и др.] ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Платформа Третье Мнение". – EDN NPHRFI.
21. Видеосерверы и системы видеоналитики Vizzara [Электронный ресурс]. – URL: <https://vizzara.ru/> (дата обращения 15.04.2025)
22. Команда экспертов по машинному обучению [Электронный ресурс]. – URL: <https://visionlabs.ru/> (дата обращения 15.04.2025)
23. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015661221 Российская Федерация. Интеграция видеооборудования ONVIF : № 2015615975 : заявл. 02.07.2015 : опубл. 21.10.2015 / И. Е. Гранков ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АРМО-Системы». – EDN KRTMOK.
24. Ветошкин, В. М. Методика разработки концептуальной информационной модели системы баз данных / В. М. Ветошкин, О. В. Саяпин, С. В. Чискидов // Техника средств связи. – 2018. – № 1(141). – С. 74-78. – EDN VJFAAH.
25. Субботин, А. Н. Логическая модель данных для систем интеллектуального видеонаблюдения / А. Н. Субботин, Н. А. Жукова // Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. – 2022. – Т. 1. – С. 154-157. – EDN FBLUWL.
26. Захарченко, В. Ф. Контейнеризация и развертывание приложений с помощью Docker и Docker-compose / В. Ф. Захарченко, А. Н. Бизюк // Материалы докладов 56-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов : В ДВУХ ТОМАХ, Витебск, 19 апреля 2023 года. Том 2. – Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2023. – С. 80-82. – EDN AYMV DY.
27. Буц, А. Е. Оптимизация работы docker контейнеров / А. Е. Буц // Парадигма. – 2025. – № 3-2. – С. 3-8. – EDN RSLMLE.
28. Кирьянов, В. А. Анализ использования реляционных систем управления базами данных MySQL и PostgreSQL при разработке современного программного обеспечения / В. А. Кирьянов, К. А. Буторин, А. А. Сухов // Наукосфера. – 2024. – № 4-1. – С. 153-158. – DOI 10.5281/zenodo.10955344. – EDN RIUMCI.
29. Дроботенко, Д. А. Сравнительный анализ средств обеспечения безопасности web-сервисов / Д. А. Дроботенко, И. В. Гуров, М. С. Кальшин // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. – 2016. – Т. 6, № 4. – С. 550-554. – EDN YLNLES.
30. Гинзбург, И. Б. Сравнение возможностей автономного веб-приложения с другими видами клиентских приложений для облачных информационных систем / И. Б. Гинзбург // Научно-технический вестник Поволжья. – 2018. – № 11. – С. 204-207. – EDN YTOMKT.
31. Сороченко, Р. А. Использование программы stop для выполнения сложных и трудоемких задач веб-приложений / Р. А. Сороченко, Е. В. Крылов, В. К. Аникин // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – № 11-2(43). – С. 66-70. – EDN YQNGST.
32. Коберник-Березовский, Ю. А. Использование фреймворка GRPC для передачи Больших данных / Ю. А. Коберник-Березовский, В. В. Скакун // Компьютерные технологии и анализ данных (СТДА'2020) : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 23–24 апреля 2020 года. – Минск: Белорусский государственный университет, 2020. – С. 237-241. – EDN UVYMXL.

Поступила в редакцию 14.07.2025 г., рекомендована к печати 12.08.2025 г.

**OPTIMIZATION OF REGISTRATION AND WAITING AREAS IN MEDICAL ORGANIZATIONS
BASED ON AUTOMATED MONITORING USING COMPUTER VISION**

Nikolenko T.A., Ermakov N.V., Danilov O.F.

The article discusses an intelligent complex system designed for automatic monitoring of queues of visitors to medical institutions. The system processes signals from installed video surveillance cameras, detects long-term absence of a registrar from the workplace, generates heat maps of patient queue loads and is able, based on the collected information, to provide the management of the medical institution with substantiated recommendations when making personnel management decisions.

Keywords: computer vision, internet of things, machine learning, medical analytical system.

Николенко Татьяна Александровна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных систем и технологий ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,

Российская федерация, г. Тюмень.

E-mail: nikolenkota@tyuiu.ru

Nikolenko Tatiana Aleksandrovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Intelligent Systems and Technologies of Tyumen Industrial University,

Russian Federation, Tyumen.

Ермаков Николай Владимирович

директор по развитию ООО «Ин Нова»,

Российская федерация, г. Тюмень.

E-mail: n.ermakov@innovalab.ru

Ermakov Nikolai Vladimirovich

Development Director of In Nova LLC,

Russian Federation, Tyumen.

Данилов Олег Федорович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных систем и технологий ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,

Российская федерация, г. Тюмень.

E-mail: danilovof@tyuiu.ru

Danilov Oleg Fedorovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Intelligent Systems and Technologies of Tyumen Industrial University,

Russian Federation, Tyumen.